

БАНК АКТИВЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН РИСКЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ

*ТМИ., Ахборот тизимлар ва рақамли технологиялар кафедраси катта ўқитувчиси
Камалов Шухрат Камалович*

Аннотация. Тижорат банклари фаолиятидаги кредит рискинни баҳолаш ва бошқаришни такомиллаштириши, банклар активларининг даромадлилиги ва ликвидлиги ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш, операцион рискнинг чуқурлашишини олдини олиш, стресс-тестлаш амалиётини такомиллаштириши орқали банкларнинг молиявий инқироз оқибатларига чидамлилигини оширишга бағишланган илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Калит сўзлар: банклари активлари, кредит рисқи, банклар активлари, банкнинг соф фойдаси, брутто активлари.

Тижорат банклари активларининг самарадорлигини тавсифловчи асосий кўрсаткичлардан бири бўлиб соф фойданинг миқдори ва даражаси ҳисобланади. Шу сабабли, банкларнинг активлари билан боғлиқ бўлган рискларни бошқаришда асосий эътибор қаратиладиган масалалардан бири бўлиб, соф фойданинг миқдори ва даражасига рискларнинг таъсири ҳисобланади.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида Ташқи иқтисодий фаолият (ТИФ) Миллий банкида соф фойда, активларнинг рискка тортилган суммаси ва соф фойданинг даражаси

Кўрсаткичлар	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.
Соф фойда, млрд. сўм	354	506	1 043	905	983
Активларни рискка тортилган суммаси, млрд. сўм	28 397	33 650	41 658	53 820	66 769
Соф фойдани активларнинг рискка тортилган суммасига нисбатан даражаси, %	1,2	1,5	2,5	1,7	1,5

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадики, ТИФ Миллий банки соф фойдасининг миқдори 2017-2021 йилларда ўсиш даражасига эга бўлган. Аммо, банкнинг соф фойдаси миқдори 2021 йилда 2019 йилга нисбатан камайган. 1-жадвал маълумотларидан кўринадики, ТИФ Миллий банки активларининг рискка тортилган суммаси 2017-2021 йилларда ўсиш миқдорига эга. 1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадики, ТИФ Миллий банки соф фойдасининг даражаси фақат 2019 йилда меъерий талаб даражасида бўлган, яъни 2,0 фоиздан юқори бўлган. Қолган таҳлил қилинган йилларда соф фойданинг даражаси паст бўлган. Бу эса, Миллий банкнинг молиявий барқарорлигини таъминлашга нисбатан салбий ҳолат ҳисобланади.

Таҳлил қилинган давр мобайнида ТИФ Миллий банкида соф фойданинг даражасини паст бўлганлиги қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

– соф фойда миқдорининг банк активларининг рискка тортилган суммасига нисбатан жуда кичик эканлиги;

– соф фойданинг ўсиш суръати билан активларнинг ўсиш суръати ўртасидаги мутаносибликни таъминланмаганлиги. Масалан, 2020 йилда 2019 йилга нисбатан Миллий банк активларининг рискка тортилган суммаси 29,2 фоизга кўпайгани ҳолда, соф фойдасининг миқдори 13,2 фоизга камайган.

2-жадвал

**Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банкининг
кредитлари даромадлилигини тавсифловчи**

кўрсаткичлар

фоизда

Кўрсаткичлар	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.
Кредитларнинг брутто активлар ҳажмидаги салмоғи	82,4	81,1	82,1	82,3
Кредитлардан олинган фоизли даромадларнинг ялпи даромад ҳажмидаги салмоғи	59,8	55,4	58,9	70,6

2-жадвал маълумотларидан кўринадики, биринчидан, 2018-2021 йилларда ТИФ Миллий банки активларининг умумий ҳажмида кредитлар жуда юқори салмоқни эгаллаган; иккинчидан, кредитларнинг брутто активлар ҳажмидаги салмоғи билан кредитлардан олинган фоизли даромадларнинг ялпи даромад ҳажмидаги салмоғи ўртасида мутаносиблик мавжуд эмас. Масалан, 2020 йилда кредитларнинг брутто активлар ҳажмидаги салмоғи 82,1 фоизни ташкил этгани ҳолда, кредитлардан олинган фоизли даромадларнинг ялпи даромад ҳажмидаги салмоғи 58,9 фоизни ташкил этди.

Таъкидлаш жоизки, кредитларнинг даромадлилиги бевосита кредитлардан кўриладиган зарарларни миқдорини қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари миқдорига боғлиқ. Ўз навбатида, кредитлардан келадиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари миқдори эса, таснифланган кредитларнинг таркибига боғлиқ.

1-расм маълумотларидан кўринадики, Таъкидлаш жоизки, 2018-2021 йилларда ТИФ Миллий банки брутто активлари ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар жуда кичик салмоқни эгаллайди. Бундай кўриниш, унинг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожланмаганлигини кўрсатади. Шу ўринда эътироф этиш зарур, республикаимиз тижорат банкларига қимматли қоғозлар билан барча турдаги операцияларни амалга оширишга руҳсат этилган. Яъни, тижорат банклари қимматли қоғозлар билан инвестицион операцияларни, эмиссион операцияларни ва савдо-воситачилик операцияларини амалга оширишга ҳақли.

**1-расм. ТИФ Миллий банкида қимматли қоғозларга қилинган
инвестицияларнинг брутто активлар ҳажмидаги салмоғи, фоизда**

Тижорат банклари қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиси, инвестиция активларини бошқарувчи ва инвестиция консултанти сифатида касбий фаолиятни амалга оширишга ҳақли бўлгани ҳолда, банклар, биринчидан, қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиси сифатида касбий фаолиятни амалга оширишда банк ҳар бир

мижознинг қимматли қоғозлари ва пул маблағлари ҳисобини юритади, қимматли қоғозларга доир битимлар ва операцияларни миждоз билан тузилган шартномага мувофиқ амалга оширади, тузилган битимлар ва амалга оширилган операциялар тўғрисида унга ҳисобот беради; иккинчидан, банклар қимматли қоғозларга доир биржадан ташқари битимларни рўйхатга олишда биржадан ташқари битимларнинг рўйхатини юритиш талабларига риоя қилишади ва рўйхатга олинган битимлар юзасидан қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органига қонунчиликда белгиланган тартибда ахборот тақдим этишади.

Тижорат банклари томонидан қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган операциялар тўғрисидаги маълумотларни ўз вақтида ва тўлақонли эълон қилиш қимматли қоғозлар бозорининг иштирокчилари учун муҳим аҳамиятга моликдир. Бунинг сабаблар куйидагилар билан изоҳланади:

1. қимматли қоғозларнинг бозор баҳоларини ўзгаришига сабаб бўлувчи омиллар тўғрисида аниқ маълумотларга эга бўлиш;
2. қимматли қоғозларнинг даромадлилиги хусусида тасаввурга эга бўлиш;
3. тижорат банкларининг ўзларини қимматли қоғозлари бўйича мажбуриятларини (қилинган инвестицияларни қайтариш ва улар бўйича тўловларни амалга ошириш) бажара олишларига ишониш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Translation of: Financial Soundness indicators: Compilation Guide. International Monetary Fund, 2007. ISBN 1-58906-401-0. www.imf.org.
2. Bobakulov T.I., Abdullayev U.A., Isakov J.Ya. Monetar siyosat. – Toshkent: IQTISOD-MOLIYA, 2019. – 232 b.
3. Бабичева, Ю.А. Банковское дело: справочное пособие / М.: Экономика, 2008. – 397 с.
4. Базель III: Общие регуляторные подходы к повышению устойчивости банков и банковских систем. Декабрь 2010 (изм. июнь 2011): учебное пособие / под ред. Р.В.Пашкова Ю.Н. Юденкова. -Москва: РУСАЙНС, 2020. –116 с.
5. Банки, монетарное регулирование и финансовые рынки на пути к устойчивому росту экономики: монография/ колл. авторов; под ред. Э.Соколинской, И.Е. Шакер, Л.Н. Андриановой. –Москва: РУСАЙНС, 2020. –444 с.
6. Банковская система и новые финансовые технологии – вместе от кризиса к устойчивому развитию: сборник научных работ студентов и магистрантов / кол. авторов; под редакцией проф. Н.Э. Соколинской, доц. В.Е. Косарева. - Москва: РУСАЙНС, 2020. –104 с.
7. Банковские регулирование и надзор: учебник / коллектив авторов; под ред. И.В. Лариновой и С.Е. Дубовой. – Москва: КНОРУС, 2019. –288 с. (Среднее профессиональное образование).